

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 5, Issue 3

2024

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2024

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2024-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси", к.б.н., председатель Совета
молодых ученых Отделения медицинских наук НАН Беларуси

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физикультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллович

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олгиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova, G.B. Mustaeva SPECIFIC CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS WITH HEMOCOLITIS SYNDROME IN EARLY CHILDHOOD.....	6
2. Djuraeva Kamola Stanislavovna, Ergasheva Munisa Yakubovna MODERN ASPECTS OF WHOOPING COUGH.....	10
3. F.E. Matyakubova, G.B. Mustaeva, O.S. Tirkashev, N.T.Rabbimova STUDY OF CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN.....	16
4. Ibadov Ravshan Aliyevich, Ibragimov Sardor Khamdamovich, Ergashev Sukhrob Panji o'gli THE IMPACT OF PREOPERATIVE COVID-19 INFECTION ON EARLY POSTOPERATIVE RESULTS IN MITRAL VALVE REPLACEMENT.....	23
5. O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova, G.B. Mustaeva SPECIFIC CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS WITH HEMOCOLITIS SYNDROME IN EARLY CHILDHOOD.....	31
6. Эльнора А. Абдуганиева, Ирина В. Ливерко, Шахбосхон М. Ахмедов, Юлия Э. Фаттахова, Шоира Г. Матрзаева, Дильноза М. Халилова РОЛЬ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЫ ФАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	35
7. N.T.Rabbimova, F.E. Matyakubova, O.S. Tirkashev, G.B. Mustaeva THE ROLE OF S. PNEUMONIAE IN EXCERNATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....	40
8. Djuraeva Kamola Stanislavovna, Ergasheva Munisa Yakubovna MODERN ASPECTS OF WHOOPING COUGH.....	46
9. Eshonkhodjaev Otabek Djuraevich, Rakhimiy Sharif Uktamovich MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF MEDISTINAL TUMORS (LITERATURE REVIEW).....	52
10. Najmutdinova D.K., Nasirova A.K., Rasulov A.D. THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOIMMUNE THYROIDITIS AND VON WILLEBRAND FACTOR AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION...60	60

УДК 616.233-002-036.12-06-022:615.33

N.T.Rabbimova

PhD, Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

F.E. Matyakubova,

Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

O.S. Tirkashev,

Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

G.B. Mustaeva,

Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

THE ROLE OF S. PNEUMONIAE IN EXACERNSATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13235465>

ABSTRACT

The purpose of the study is to study the frequency nasopharyngeal carriage of *S. pneumoniae* in patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Material and research methods. Data from the medical history of patients were analyzed, as well as the results of bacteriological studies of nasopharyngeal mucus of patients diagnosed with COPD (Samarkand Central City Hospital, 2019),

Results: The results of bacteriological studies of sputum taken from patients with COPD showed that various pathogens were isolated during the study: *S. pneumoniae* was isolated in 27/28.7% of patients, in 5/5.3% of patients *S. pneumoniae* was identified in association with *Staph. aureus*, *Candida spp.*

Conclusion: the results of the analysis confirm the role of *S.pneumoniae* in exacerbation of COPD in adults, and also allow us to classify patients with COPD as a risk group for various forms of pneumococcal diseases in adults and dictates the need for specific prevention in risk groups.

Key words: *S.pneumoniae*, COPD, nasopharyngeal carriage

Н.Т. Раббимова

PhD, ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

Ф.Е. Матякубова,

Ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

О.С. Тиркашев,

Ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

Г.Б. Мустаева,

Ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

РОЛЬ S.PNEUMONIAE ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования - изучить частоту назофарингеального носительства S.pneumoniae у больных при обострениях хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Материал и методы исследования. Проанализированы данные истории болезни больных, а также результаты бактериологических исследований носоглоточной слизи больных с диагнозом ХОБЛ (ЦГБ г.Самарканда, 2019 г.),

Результаты: Результаты бактериологических исследований мокроты, взятых от больных с ХОБЛ показали, что при исследовании выделены различные патогены: S.pneumoniae выделен у 27/28,7% больных, у 5/5,3% больных S.pneumoniae был выявлен в ассоциации с Staph. aureus, Candida spp.

Заключение: результаты проведенного анализа подтверждают роль S.pneumoniae при обострении ХОБЛ у взрослых, а также позволяют отнести больных ХОБЛ к группе риска по различным формам пневмококковых заболеваний у взрослых и диктует необходимость проведения специфической профилактики в группах риска.

Ключевые слова: S.pneumoniae, ХОБЛ, назофарингеальное носительство

N.T.Rabbimova

PhD, yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Matyakubova F.E.,

Yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

O.S. Tirkashev,

Yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

G.B. Mustaeva,

Yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIGINING AVJ OLISHIDA S.PNEUMONIAENING O'RNI

ABSTRACT

Tadqiqotning maqsadi surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SOO'K) bilan og'rigan bemorlarda *S. pneumoniae*ning nazofarengal tashish chastotasini o'rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Bemorlarning kasallik tarixidan olingan ma'lumotlar, shuningdek, SOO'K tashxisi qo'yilgan bemorlarning nazofarengal shilliq qavatidan olingan surtmasi bakteriologik tekshirish natijalari tahlil qilindi (Samarqand shahar markaziy shifoxonasi, 2019 yil).

Natijalar: SOO'K bilan og'rigan bemorlardan olingan balg'amni bakteriologik tekshirish natijalari tadqiqot davomida turli patogenlar ajratilganligini ko'rsatdi: bemorlarning 27/28.7%da *S. pneumoniae*, 5/5.3%da *S. pneumoniae* Staph. aureus. va *Candida* spp. bilan assotsiatsiyada aniqlangan.

Xulosa: tahlil natijalari kattalardagi SOO'K ning avj olishida *S.pneumoniae* ning rolini tasdiqlaydi, shuningdek, SOO'K bilan og'rigan bemorlarni kattalardagi pnevmokokk kasalliklarining turli shakllari uchun xavf guruhi sifatida tasniflashga imkon beradi va buning uchun xavf guruhlarida maxsus profilaktika zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: *S.pneumoniae*, SOO'K, nazofarengal tashish

Introduction. According to the literature, studies on the significance of pneumococcal diseases in adults show that *S. pneumoniae* is most often isolated in patients with chronic obstructive pulmonary diseases, represented by pneumonia or exacerbations of chronic bronchitis. *S.pneumoniae* is also the cause of 50% of hospitalizations for community-acquired and nosocomial pneumonia [1,2,3]. Thanks to available research, it is possible to assume the true incidence, so with a population of approximately 140 million people, annually about 1.5 million adults suffer from pneumococcal pneumonia [4,5]. Thus, in Russia, among all causes of mortality, pneumonia takes 6th place and a leading position among infectious pathologies [6]. The burden of PZ is very relevant in childhood, while in risk groups the disease is complicated by bacterial destruction with an unfavorable outcome. At the same time, among elderly people, mortality is 5-7% higher than among young people, especially among people in gerontological centers and nursing homes, in which the mortality rate from pneumonia reaches from 20 to 50% [7]. Studies have shown that nasopharyngeal carriage of *S.pneumoniae* is considered a prerequisite for the development of some clinical forms of PI . Therefore, in studies to determine the carriage of *S.pneumoniae* , a correlation was noted between the carriage of *S.pneumoniae* and the development of radiologically confirmed pneumonia

Of particular interest are cases of pneumonia that are in the nature of an epidemic process, when a massive spread of the disease occurs in one or several communities, characterized by the development of epidemic foci [2]. In Russia, according to some authors, the incidence of CAP ranges from 315.1 to 389.2 per 100,000 population, mortality – from 1 to 30% [8].

Purpose of the study was to study the frequency nasopharyngeal carriage of *S. pneumoniae* in patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Material and research methods. To solve these problems, data from the medical history of patients was used, as well as the results of bacteriological studies of nasopharyngeal mucus of patients diagnosed with COPD (Samarkand Central City Hospital, 2019),

Results and discussion. According to the SES and Health Committee (2017-2021), respiratory diseases occupy a leading position in the structure of the general morbidity of the population. According to literature sources, *S.pneumoniae* is the leading etiological pathogen causing bronchopulmonary diseases and exacerbations of chronic pulmonary diseases (COPD) [2,3]. In addition, the frequency of exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease is also associated with this microorganism [3].

In order to determine the role of *S. pneumoniae* in COPD, we analyzed data from bacteriological studies of sputum, pleural fluid, and nasopharyngeal mucus from 94 patients with COPD in the acute stage.

Age analysis of patients with COPD is presented in table. 1., anamnestic data, type of professional activity, and comorbid condition were also analyzed.

Rice. 1. Age analysis of examined patients with COPD

As can be seen from Fig. 1, COPD was more common in people over 60 years of age, accounting for 77.6%. Whereas the lowest frequency of the disease occurred at a young age. The distribution of the examined patients with COPD showed that male patients were significantly more often hospitalized (62.8%) compared to females (37.2%).

The results of bacteriological studies of sputum taken from patients with COPD are shown in Figure 2. Thus, during the study, various pathogens were isolated: *S. pneumoniae* was isolated in 27/28.7% of patients, in 5/5.3% of patients *S. pneumoniae* was identified in association with *Staph. aureus*, *Candida spp.*

Rice. 2. Results of bacteriological examination of sputum of patients with COPD (n= 94)

Thus, *S. pneumoniae* was isolated from 32/34.1% of sputum samples taken from patients with COPD; in other cases, other microorganisms were isolated.

Analysis of background diseases in the examined patients, from whose sputum *S.pneumoniae* was isolated, showed that the patients had one or more concomitant diseases, which coincided with literature data, which indicate that in people with chronic diseases, the incidence of pneumococcal diseases is several times higher exceeds compared to persons without chronic diseases. In table Figure 3 shows chronic concomitant diseases identified by analyzing the anamnestic data of the examined patients. Thus, the most frequently recorded hypertension was hypertension, which was detected in 68/65.6% of cases, coronary artery disease (15/46.8), anemia (10/31.2%), gastrointestinal diseases (11/34.3%), diabetes (7/21.8%), liver disease (5/15.6%).

Fig.3. Frequency of occurrence of various concomitant diseases in patients with COPD from whose sputum *S. pneumoniae* was isolated (n=32)

Thus, according to the data obtained, in patients with chronic respiratory tract diseases, nasopharyngeal carriage of *S.pneumoniae* is characteristic; perhaps during the seasonal rise of acute respiratory viral infections, the risk of pneumococcal diseases in this group of people increases, which in turn requires taking measures to specific prevention of bacterial complications.

The clinical picture of exacerbations of COPD in the examined patients was characterized by the development of radiologically confirmed focal pneumonia (13/40.6%), right-sided upper lobe pneumonia (9/28.1%), obstructive bronchitis (8/25%), left-sided pneumonia (2/6, 2%). Patients (28/87.5%) were admitted to the hospital with manifestations of respiratory failure, shortness of breath, cough with the release of mucopurulent sputum. On admission, 26/81.2 had a low-grade fever in the range of 37 – 37.5°C. In one case (3.1%), an exacerbation of COPD was accompanied by pleurisy in a patient, in which *S. pneumoniae* was isolated from the pleural fluid.

Conclusions. The results of the analysis confirm the role of *S.pneumoniae* in exacerbation of COPD in adults, and also allow us to classify patients with COPD as a risk group for various forms of pneumococcal diseases in adults and dictate the need for specific prevention in risk groups.

References:

1. Demina Yu. V. Scientific and methodological foundations of epidemiological surveillance and prevention of community-acquired pneumonia in the Russian Federation: dis. – Scientific research Institute of Experiments. medicine North-West Departments of the Russian Academy of Medical Sciences, 2014: abstract. dis. ...Dr. med. Sciences – M., 2014. – 48 p.
2. Ezhlova E. B. et al. Epidemiological surveillance of community-acquired pneumonia. Guidelines mu 3. 1. 2. 3047-13 // Clinical microbiology and antimicrobial chemotherapy. – 2014. – T. 16. – No. 2. – pp. 88-99.
3. Ignatova G.L. Vaccine prevention of pneumococcal infection in patients with chronic obstructive pulmonary disease: methodological recommendations / Ignatova G.L., Antonov V.N. – Chelyabinsk: South Ural State Medical University, 2018. – pp. 10-17.
4. Ben-Shimol S, Greenberg D, Givon-Lavi N, Schlesinger Y, Somekh E, Aviner S, Miron D, Dagan R. Early impact of sequential introduction of 7-valent and 13-valent pneumococcal conjugate vaccine on IPD in Israeli children < 5 years: an active prospective national surveillance. *Vaccine*. 2014 Jun 5;32(27):3452-9. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.03.065. Epub 2014 Mar 30. PMID: 24690148.
5. Vadlamudi NK et al. Incidence of invasive pneumococcal disease after introduction of the 13-valent conjugate pneumococcal vaccine in British Columbia: A retrospective cohort study // *PloS one*. – 2020. – T. 15. – no. 9. – P. e0239848.

6. Bilichenko T.N., Chuchalin A.G. Morbidity and mortality of the Russian population from acute respiratory viral infections, pneumonia and vaccine prevention // Therapeutic archive. – 2018. – Т. 90. – №. 1. – pp. 22-26.
7. Chuchalin A.G. et al. Federal clinical recommendations for vaccine prevention of pneumococcal infection in adults // Pulmonology. – 2019. – Т. 29. – №. 1. – pp. 19-34.
8. Chuchalin A.G. et al. Federal clinical recommendations for vaccine prevention of pneumococcal infection in adults // Pulmonology. – 2019. – Т. 29. – №. 1. – pp. 19-34.
9. Tuychiev L. N. et al. NASOPHARYNGEAL EXTRACTION OF S. PNEUMONIAE FROM ADULT PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ISOLATED STRAINS //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
10. Раббимова Н. Т., Матякубова Ф. Э., Тиркашев О. С. ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ //VOLGAMEDSCIENCE. – 2021. – С. 589-591.
11. Tuychiev L. N. et al. Antimicrobial susceptibility OF S. Pneumoniae, isolated from adults //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 11.
12. Раббимова Н. и др. Математическое моделирование и прогнозирование заболеваемости кожным лейшманиозом в республике узбекистан //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 1 (93). – С. 104-107.
13. Сувонкулов У. и др. Идентификация видовой принадлежности возбудителей кожного лейшманиоза методом полимеразной цепной реакции //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 3 (89). – С. 91-92.
14. Egamovna M. F. et al. CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF SHIGELLOSIS IN ADULTS AT THE PRESENT STAGE IN 2009-2019 //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1285-1294.
15. Абдухалилова Г. К. и др. Назофарингеальное носительство str. e у взрослых. – 2022.
16. Egamovna M. F. et al. CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF SHIGELLOSIS IN ADULTS AT THE PRESENT STAGE IN 2009-2019 //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1285-1294.
17. Абдухалилова Г. К. и др. Динамика устойчивости к антибиотикам и частота назофарингеального выделения S. Pneumoniae у взрослых с острыми респираторными инфекциями. – 2022.
18. Ярмухамедова Н. и др. Особенности течения хронического гепатита с на фоне туберкулеза //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 129-132.1
19. Anvarovna, Y. N., Egamovna, M. F., Tashtemirovna, R. N., Buribayevna, M. G., & Saidovich, T. O. (2021). Clinical and Epidemiological Characteristics of Shigellosis in Adults at the Contemporary Stage. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(3), 311-318. <https://doi.org/10.47494/cajmnns.v2i3.221>
20. Тиркашев, О. С. Клинико-эпидемиологическая характеристика кори в Самаркандской области / О. С. Тиркашев, Ф. Э. Матякубова, Н. Т. Раббимова // VOLGAMEDSCIENCE : Сборник тезисов VII Всероссийской конференции молодых ученых и студентов с международным участием: материалы конференции, Нижний Новгород, 16–18 марта 2021 года. – Нижний Новгород: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 624-625. – EDN GZYHJQ.
21. Tirkashev O. S. et al. MEASLES AT THE PRESENT STAGE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 177-185.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000